

DOI:

ЕТИМОЛОГІЯ СУЧАСНИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

Середа О. С., студент,

науковий керівник – канд. філол. наук Овчинников М. О.

Харківський національний університет внутрішніх справ

Етимологією називається розділ мовознавства, який вивчає походження слів мови. Завдяки давнім текстам, порівнянню лексем із різних мов етимологія відновлює історію слів: як вони виникли в мові, які мають джерела походження, яке їх первинне (істинне) значення, які зміни зазнали значення слів тощо.

Актуальність вибраної теми визначається тим, що вона спрямована на створення більш чіткого уявлення про походження сучасних юридичних термінів. Мета роботи – дослідження етимології юридичних термінів.

Етимологію сучасних юридичних термінів в українській мові досліджувала низка вітчизняних мовознавців та юристів. Серед них можна назвати: Г. С. Онуфрієнко, С. П. Кравченко, Ю. Є. Зайцева та інші. Походження і розвиток української юридичної термінології тісно пов'язані з історією української державності, національного права, української мови. Природа термінології як специфічної знакової системи, а також паралельне співіснування в ній двох підсистем (національної та інтернаціональної) зумовили генетичну неоднорідність лексичного складу сучасної української наукової термінології.

Словниковий склад юридичної термінології формувався з різних джерел. Умовно їх можна поділити на такі групи: 1. Запозичення латинських та грецьких термінів і правових понять, які стали підґрунтям для термінології різних правових систем. З латинської мови запозичені такі терміни: алібі, адвокат, арешт, віктимологія, експертиза, кодекс. З грецької: амністія, дактилоскопія, наркоманія, демократія. 2. Використання власне мовних термінів, тобто слів спільнослов'янського, староукраїнського походження: суд, право, закон, злочин, обшук, свідок, позов, податок, понятій. 3. Надходження термінології з розвинутих сучасних європейських мов. З французької мови запозичені такі терміни: арбітраж, афера, гарантія, паспорт, преамбула, прокурор, шантаж. З німецької: арешт, штраф, вексель, трасологія. З англійської: імпічмент, імпорт, детектив, кілер, хуліган. З італійської: бандитизм, валюта, карантин, контрабанда, мафія. 4. Існування термінології нормативно-правових актів України (Конституції, законів, кодексів), міжнародних документів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 5. Використання нових термінів як результату перекладацької діяльності.

Розглянемо етимологію декількох найпоширеніших власне мовних термінів, тобто слів спільнослов'янського, староукраїнського походження: право, суд, закон. Поняття «право», на думку більшості дослідників, утворилось від праслов'янського слова *ргавь*, що значить «істинний,

справедливий». Походження терміна «суд» частіш за все пов'язують з праслов'янським словом *sudъ*, що є похідним від індоєвропейського *somdhos* – «спільний розгляд, спільне судження, примирення». Праслов'янське слово «закон» первісно означало «початок, початкове рішення», пов'язане з *konъ* – «край (початок, кінець)», тобто те, що «знаходиться за межею, що було з самого початку».

Наявність іншомовних термінів у правничій термінології пояснюється історичними умовами, в яких відбувся розвиток мови і її носія – народу. Запозичення іншомовної лексики посідають значне місце серед багатьох факторів, що впливають на збагачення словникового фонду мови.

До зовнішніх немовних причин запозичення слів однієї мови іншою належить наявність політичних, економічних, науково-технічних і культурних зв'язків між народами. У наслідок проникнення необхідних запозичень мова не лише не втрачає національної самобутності, а й збагачується і вдосконалюється. Якщо слова з однієї мови прямо переходять в іншу, такі запозичення називають безпосередніми. Існує давня традиція застосування грецьких і латинських слів у правничій термінології (рецидив, санкція, нотаріус, презумпція, кодекс, юрисдикція, експертиза тощо). Опосередковані запозичення з'явилися в українській мові внаслідок посередництва третьої мови. Так, із латинської через французьку мову увійшли слова прокурор, віза, версія і т. ін. Серед запозичених термінів виділяють шар інтернаціоналізмів – таких міжнародних термінів, які вживаються не менше ніж у трьох неспоріднених мовах і мають греко-римську основу (амністія, апеляція, класифікація, мораль). Також існують такі іншомовні слова, як екзотизми – слова, що називають специфічні явища правового побуту, державного устрою, законодавчих актів окремих країн (констебль, кнесет, шериф). Щоб іншомовне слово стало запозиченням, воно повинно пройти етап засвоєння. Слова запозичуються разом із значенням предмета чи поняття, яке воно визначає. Термін, який не має асоціації з іншомовними словами в рідній мові, є більш точним і конкретним (біатриди, ексгумація).

Практично жодна мова при утворенні термінів не може обійтися своїми власними ресурсами, тому термінологія української мови поповнює свої запаси звідусіль, поєднуючи національні та інтернаціональні елементи. Кожна наука у своїй основі інтернаціональна, у її створенні беруть участь учені різних країн. Ефективне міжнародне наукове спілкування також значно полегшується за умови уніфікації та стандартизації термінології.

Вивчення походження юридичних термінів допомагає дізнатися історію професійно орієнтованої лексики. Це допомагає правильно розуміти та вживати термінологічні поняття, сприяє підвищенню загальнокультурної та фахової підготовки майбутнього юриста.